

MEMORIAS

**Congreso Internacional de Investigación
en Salud Ocupacional y Seguridad y
Salud en el Trabajo – CIISST**

CIISST

MEMORIAS DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CIISST 2023

**Centro de Investigación Científica, Empresarial y Tecnológica de Colombia – CEINCET Red
de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad – REDIEES Escuela Internacional de
Negocios y Desarrollo Empresarial de Colombia – EIDEC**

Volumen 2

Primera Edición 2023

EDITORIAL CEINCET S.A.S

NIT: 901407368-1

ISSN:

DOI: doi.org/10.34893/n7118-6385-4865-y

Periodicidad: Anualmente

Fecha Publicación: 31/08/2023

Colombia

Contenido

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABILIDAD EN DÍAS SUGERIDOS DE LAS INCAPACIDADES TEMPORALES, PRESCRITAS POR MÉDICO GENERAL Y SU IMPACTO EN UNA EPS DE COLOMBIA

Jennifer Henao Castro, Andrés Cely Jiménez, Tania Lizveth Orjuela Lara.....05

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE ORIGEN LABORAL EN PATOLOGÍAS NEURO OSTEOMUSCULARES DE COLUMNA

Marisol Urrego Aguilera, Deissy Johana Correa Estupiñán, Mónica Cruz Ramírez.....07

3. DIAGNÓSTICO DE SALUD LABORAL EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Daniela Moreno Mondragón, Guillermo Enrique Vallejo Gutiérrez, Claudia Marcela Cantú Sánchez.....08

4. FORMULACIÓN DE UN MODELO DE INVESTIGACIÓN PSICOSOCIAL CON ÉNFASIS EN LA ARTICULACIÓN CON LAS PROPUESTAS QUE SURGEN DE LA EPIDEMIOLOGÍA TRADICIONAL Y SOCIAL

Nelcy Aleyda Jiménez Calderón, Jeison Adolfo Pardo Mancera, José Leo Mario Valderruten Zabaleta.....09

5. LA PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA EN EL DESARROLLO COMPETENCIAL DE LOS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DEL SIGLO XXI: ANÁLISIS CUALITATIVO DE SU APLICABILIDAD

Neus Alcaide Altet, Xavier Baraza Sánchez, Pilar Ficapal Cusí.....11

6. LOS CONTAMINANTES AMBIENTALES EN EL TELETRABAJO

Javier Rodrigo Agulló.....13

7. NIVEL DE CONOCIMIENTOS PREVIOS Y POSTERIORES A LA IMPLEMENTACIÓN TEÓRICA DE LA GUÍA DE INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA- PRÁCTICAS INSTITUCIONES EN LOS ESTUDIANTES DE TECNOLOGÍA EN RADIOLOGÍA 2022

Luisa Fernanda Villa Castellanos, Laura Judith Santanilla Molina.....14

8. NÚCLEOS INTEGRADORES PARA LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Manuel Fernando González Cuevas.....15

9. RIESGOS EN TALLER DE IMPRESIÓN OFFSET

Ana María Gayol González.....16

**10. SALUD MENTAL EN LAS ORGANIZACIONES. ANÁLISIS
CORRELACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CUIDADO
DE LA SALUD MENTAL EN EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO DEL
CAQUETÁ, COLOMBIA**

Hernán David Romero Reyes, Emmanuel Arturo Gonzales.....17

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABILIDAD EN DÍAS SUGERIDOS DE LAS INCAPACIDADES TEMPORALES, PRESCRITAS POR MÉDICO GENERAL Y SU IMPACTO EN UNA EPS DE COLOMBIA.

Jennifer Henao Castro

Fundación Universitaria Sanitas- Instituto de Gerencia y Gestión Sanitaria-IGGS (Bogotá, Colombia)

j.henaoca@unisanitas.edu.co

Andrés Cely Jiménez

Fundación Universitaria Sanitas- Instituto de Gerencia y Gestión Sanitaria-IGGS (Bogotá, Colombia)

acelyji@unisanitas.edu.co

Tania Lizveth Orjuela Lara

Fundación Universitaria Sanitas- Instituto de Gerencia y Gestión Sanitaria-IGGS (Bogotá, Colombia)

Tlorjuelala@unisanitas.edu.co

Derivado del proyecto: Análisis descriptivo de la variabilidad en días sugeridos de las incapacidades temporales, prescritas por médico general y su impacto en una EPS de Colombia- Opción de grado para Especialización en Gerencia de Organizaciones del Sector Salud.

Institución financiadora: Recursos propios.

Congreso Internacional de Investigación en Salud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo – CIISST

RESUMEN

En Colombia las incapacidades temporales de origen laboral son reconocidas como prestaciones económicas y pagadas con recursos públicos, dichas incapacidades están dadas en días en las que el trabajador o cotizante se ausenta del laburo para recuperar su estado de salud, el objetivo del estudio es identificar la importancia de la pertinencia en el momento de la expedición de estas, la variabilidad en días y uso racional de los recursos dispuestos por el gobierno para el reconocimiento.

Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal, de las incapacidades temporales expedidas por médicos generales de una EPS colombiana, para identificar la variabilidad en los días de incapacidad ordenados, respecto a los días estándar por diagnóstico y el impacto económico que estas variaciones pueden generar. Encontrando que, de las 199.838 incapacidades expedidas por la EPS durante los años 2018 y 2019, solo el 6% excedieron los días sugeridos. De aquellas que fueron reconocidas por la EPS, se asumió un sobrecosto de \$ 867.534.037 (pesos colombianos), por los días excedidos. Confirmando, por lo tanto, mediante la comprobación de hipótesis que existe variabilidad en los tiempos ordenados por los médicos frente a los tiempos sugeridos, condición que se presenta principalmente en la población femenina y en las incapacidades de corta duración

por evento y que implican un costo adicional para la EPS y para el Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS.

PALABRAS CLAVE: *incapacidad temporal; estándar; diagnóstico; prestación económica; variabilidad.*

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE ORIGEN LABORAL EN PATOLOGÍAS NEURO OSTEOMUSCULARES DE COLUMNA

Marisol Urrego Aguilera

Corporación Universitaria Iberoamericana. (Bogotá, Colombia)

marisol.urrego@ibero.edu.co

Deissy Johana Correa Estupiñán

Corporación Universitaria Iberoamericana. (Bogotá, Colombia)

deissy.correa@ibero.edu.co

Mónica Cruz Ramírez

Corporación Universitaria Iberoamericana. (Bogotá, Colombia)

monica.cru@ibero.edu.co

Derivado del proyecto: Validación del instrumento de evaluación enfocado a los criterios de calificación de origen laboral en patologías neuro osteomusculares de columna.

Institución financiadora: Corporación Universitaria Iberoamericana.

Congreso Internacional de Investigación en Salud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo – CIISST

RESUMEN

Las lesiones en columna y su indemnización son dadas por la normatividad de cada país, produciendo disminución de la calidad de vida, limitación física e incapacidad; este trabajo buscó determinar y analizar los criterios mínimos de calificación de origen laboral en patologías osteomusculares de columna.

Fue una revisión bibliográfica del 2012 al 2022 descriptiva, no sistemática, la búsqueda fue en bases de datos; las palabras claves fueron examen físico, columna vertebral, enfermedad laboral y evaluación, los artículos se clasificaron según OXFORD.

A nivel de Colombia se encontró el decreto 1507 del 12 de agosto del 2014 evalúa la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional. En Chile, Costa Rica y México la historia laboral es un criterio, en Chile se califican mediante el libro Denuncia, calificación y evaluación de discapacidades permanentes. En México se tienen en cuenta las imágenes diagnósticas para evaluar la condición de la estructura, mas no su funcionalidad. En España existe el modelo de las Estimaciones Basadas en el Diagnóstico y el modelo de la amplitud de movimiento y Estados Unidos utiliza las guías de la American Medical Association.

Como conclusión existen criterios de evaluación para patologías de columna: historia clínica, descripción de síntomas, examen físico, presencia de daños, imagenología diagnóstica y exámenes de laboratorio, sin embargo, no son unificados, es importante especificarlos y relacionarlos con la deficiencia de estructura, función, limitaciones y restricciones en la participación.

PALABRAS CLAVE: *examen físico, columna vertebral, enfermedad laboral y evaluación.*

Memorias del II Congreso Internacional de Investigación en Salud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo – CIISST 2023

ISSN: - DOI:

3. DIAGNÓSTICO DE SALUD LABORAL EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Daniela Moreno Mondragón

Universidad de Guanajuato. (Irapuato, México)

d.moreno@ugto.mx

Guillermo Enrique Vallejo Gutiérrez

Universidad de Guanajuato. (Irapuato, México)

ge.vallejogutierrez@ugto.mx

Claudia Marcela Cantú Sánchez

Universidad de Guanajuato. (Irapuato, México)

cm.cantusanchez@ugto.mx

Derivado del proyecto: Diagnóstico Laboral en una Institución Educativa

Institución financiadora: Universidad de Guanajuato, México.

Congreso Internacional de Investigación en Salud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo – CIISST

RESUMEN

Históricamente se ha tomado una importancia a la salud ocupacional derivada del auge de hechos históricos industriales y organizacionales. Cada vez más ha sido la relevancia de investigar e invertir en la seguridad y salud ocupacional como primer nivel de atención para evitar daños materiales, económicos y humanos salvaguardando la salud en el ámbito del trabajo y abarcando las 3 esferas de la persona, físico, psíquico y social.

El siguiente trabajo se realizó con el objetivo de analizar las condiciones de trabajo con base a las normativas de secretaria del trabajo y previsión social entre otras que rigen y establecen el desarrollo adecuado de las actividades de una institución, tomando en cuenta el buen manejo para evitar daños a la salud incluyendo factores internos y externos, recursos físicos, tecnológicos, logísticos, operativos, que influyen sobre el funcionamiento y comportamiento organizacional de la institución. Se llevo a cabo un recorrido de verificación en la institución compuesta por 3 complejos y una ex hacienda, con el fin de realizar una evaluación de los posibles riesgos a la salud de los trabajadores, estudiantes y/o persona que ingresó a la institución, se realizaron entrevistas cortas tanto a trabajadores como alumnos sobre las instalaciones, capacitaciones y difusión de promoción y prevención de temas de seguridad y salud ocupacional. Con una revisión al programa de las 5's se hizo un puntaje por cada complejo. Como resultado, la mayoría de las áreas requieren de atención debido a un desarrollo opuesto a lo determinado en las normativas y un promedio general: 47.96 en las 5's, se hace hincapié en la promoción, prevención y difusión de temas como brigadas, ergonomía, etc. Así como el cuidado y mantenimiento de las instalaciones que componen a la institución.

PALABRAS CLAVE: *salud ocupacional, riesgo laboral, NOM, STPS*

4. FORMULACIÓN DE UN MODELO DE INVESTIGACIÓN PSICOSOCIAL CON ÉNFASIS EN LA ARTICULACIÓN CON LAS PROPUESTAS QUE SURGEN DE LA EPIDEMIOLOGÍA TRADICIONAL Y SOCIAL

Nelcy Aleyda Jiménez Calderón

Corporación Universitaria Minuto de Dios. (Bogotá, Colombia)

nelcy.jimenez@uniminuto.edu.co

Jeison Adolfo Pardo Mancera

Corporación Universitaria Minuto de Dios. (Bogotá, Colombia)

jeison.pardo@uniminuto.edu.co

José Leo Mario Valderruten Zabaleta

Corporación Universitaria Minuto de Dios. (Bogotá, Colombia)

jose.valderruten@uniminuto.edu.co

Derivado del proyecto: Formulación de un Modelo de Investigación Psicosocial con Énfasis en la Articulación con las Propuestas que Surgen de la Epidemiología Tradicional y Social.

Institución financiadora: recursos propios de los autores.

Congreso Internacional de Investigación en Salud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo – CIISST

RESUMEN

Justificación: se le denomina factor de riesgo por su potencial de estrés laboral y está clasificada como enfermedad laboral por el gobierno nacional. También puede tener otros efectos, como cansancio, baja moral, falta de compromiso e identificación con las metas organizacionales. Todo esto afecta la salud y el bienestar de los empleados, el ambiente de trabajo y la productividad.

Objetivos: reconocer los principales aportes de la epidemiología tradicional. Reconocer los aspectos más significativos que podría aportar la epidemiología social en el mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo.

Metodología: al plantear el tema de la salud mental directamente relativas a los derechos individuales, derechos humanos, deben abordarse El tema del estigma y la discriminación en salud mental; cumplir o participar en los criterios de trastorno mental Los servicios de salud mental son víctimas del estigma y la discriminación.

Resultados: esta serie de fragmentaciones resultan funcionales a múltiples intereses: los intereses de Estados que no asumen las responsabilidades que les obligan para con sus ciudadanos; los intereses del sistema económico capitalista, que encuentra en esta fragmentación una formidable oportunidad de negocio y multiplicación de la rentabilidad a través del aseguramiento. La persistencia de la mente-cuerpo es útil al planteamiento de la salud mental como un estado, en el que intervienen factores de riesgo y factores protectores, en el que juega un papel importante el autocuidado y la corresponsabilidad de los ciudadanos.

Conclusiones: con base a lo anterior se concluyen los objetivos de salud ocupacional de la psicología social, para finalmente brindar recomendaciones para la promoción de la salud psicosocial en el trabajo como estrategia para mejorar la salud pública de la población.

PALABRAS CLAVE: *factores psicosociales, epidemiología tradicional, epidemiología social, modelo teórico.*

5. LA PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA EN EL DESARROLLO COMPETENCIAL DE LOS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DEL SIGLO XXI: ANÁLISIS CUALITATIVO DE SU APLICABILIDAD

Neus Alcaide Altet

Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Barcelona (Cataluña, España)
nalcaidea@uoc.edu

Xavier Baraza Sánchez

Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Barcelona (Cataluña, España)
jbaraza@uoc.edu

Pilar Ficapal Cusí

Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Barcelona (Cataluña, España)
pficapal@uoc.edu

Congreso Internacional de Investigación en Salud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo – CIISST

RESUMEN

La digitalización, la inteligencia artificial y la innovación han transformado el mercado laboral (Stofkova et al., 2022), afectando al rol del profesional de la seguridad y de la salud laboral. El acceso al mercado laboral y la empleabilidad requiere de una definición y adquisición de las competencias de los profesionales (Rodríguez et al., 2019). Se debe de investigar las competencias exigidas actualmente a estos profesionales, así como herramientas propicias para su desarrollo. Son competencias esenciales de este colectivo la capacidad de análisis y síntesis de la información, la toma de decisiones y el pensamiento crítico (Pryor, 2016; Berglund, 2020; Tusher et al., 2022). La Práctica Basada en la Evidencia (PBE) es una metodología enfocada a mejorar la toma de decisiones en base al uso de las mejores evidencias disponibles y el pensamiento crítico escasamente utilizada en el ámbito de la seguridad y salud ocupacional.

Por lo cual, como objetivo se busca analizar si la incorporación de la PBE en la formación de los estudiantes de Ergonomía del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (MUPRL) de la UOC favorece la mejora competencial asociada al pensamiento crítico y toma de decisiones.

Para este fin, se empleó un estudio cualitativo de percepción de la aplicabilidad y utilidad de la PBE en el desarrollo de las competencias estudiadas, así como al aprendizaje de contenidos a una muestra de 54 estudiantes de la asignatura de Ergonomía del MUPRL de la UOC, siguiendo la metodología de Stonebracker y Howard (2018). Se efectuó un análisis de palabras y conceptos mediante el análisis de 6 palabras aportados referentes a la PBE por el estudiantado, que se codificaron en categorías de forma independiente. Posteriormente, se definió las categorías de clasificación coherentes mediante reunión de normalización. Finalmente, este listado de categorías fue objeto de análisis por un revisor independiente.

Memorias del II Congreso Internacional de Investigación en Salud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo – CIISST 2023

ISSN: - DOI:

Con base en lo anterior, se obtuvieron un total de 324 palabras o conceptos definitorios de la percepción de los estudiantes sobre la PBE, las cuales fueron clasificadas en un total de 20 categorías finales. El análisis de las mismas muestra una valoración o percepción positiva de los estudiantes hacia la PBE.

PALABRAS CLAVE: *profesional de la seguridad y salud laboral; competencias; práctica basada en la evidencia; pensamiento crítico; toma de decisiones.*

6. LOS CONTAMINANTES AMBIENTALES EN EL TELETRABAJO

Javier Rodrigo Agulló

Universitat de València. (Valencia, España)
javiroag@gmail.com

Derivado del proyecto: La prevención de riesgos laborales en el teletrabajo

Institución financiadora: recursos propios del autor

Congreso Internacional de Investigación en Salud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo – CIISST

RESUMEN

Aunque los riesgos característicos del teletrabajo derivan de factores psicosociales y ergonómicos, las personas que desarrollan su actividad a través de esta modalidad de trabajo también pueden estar expuestas a riesgos derivados de las condiciones de seguridad o de los denominados contaminantes ambientales. Este trabajo tiene como objetivo la determinación de los factores de riesgo relacionados con las condiciones medioambientales presentes en el teletrabajo. La investigación se desarrolla mediante el análisis de la bibliografía existente sobre la materia. Las fuentes documentales consultadas proceden de diferentes disciplinas, proporcionando una visión transversal. En el espacio habilitado para teletrabajar, que puede ser tanto el domicilio de la propia persona como otro lugar, se pueden identificar muchos de los riesgos presentes en instalaciones o centros de trabajo de la empresa, aunque los factores que los generan pueden presentar alteraciones. Se identifica la presencia de agentes físicos como el ruido, las vibraciones, la iluminación, las radiaciones, las condiciones termohigrométricas, o la presión barométrica. También se observa la existencia de agentes químicos y biológicos procedentes tanto del interior como del exterior del espacio de trabajo. El desarrollo de la actividad profesional mediante la modalidad de teletrabajo supone la exposición a unas condiciones de trabajo que, aunque con diferencias respecto al trabajo presencial, implican la presencia de factores de riesgo ambientales que deben ser correctamente identificados para adoptar las medidas preventivas necesarias.

PALABRAS CLAVE: *condiciones medioambientales, trabajo a distancia, agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos*

7. NIVEL DE CONOCIMIENTOS PREVIOS Y POSTERIORES A LA IMPLEMENTACIÓN TEÓRICA DE LA GUÍA DE INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA- PRÁCTICAS INSTITUCIONES EN LOS ESTUDIANTES DE TECNOLOGÍA EN RADIOLOGÍA 2022.

Luisa Fernanda Villa Castellanos

Fundación universitaria Navarra – Uninavarra. (Neiva, Colombia)

luisa.villa@uninavarra.edu.co

Laura Judith Santanilla Molina

Fundación universitaria Navarra – Uninavarra. (Neiva, Colombia)

laura.santanilla@uninavarra.edu.co

***Derivado del proyecto:** Nivel de Conocimientos Previos y Posteriores a la Implementación Teórica de la Guía de Inducción en Seguridad y Protección Radiológica- Prácticas Instituciones en los Estudiantes de Tecnología en Radiología 2022.*

***Institución financiadora:** Fundación universitaria Navarra – Uninavarra.*

Congreso Internacional de Investigación en Salud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo – CIISST

RESUMEN

Los beneficios de esta guía de protección radiológica se reflejan en la comunidad académica del programa, a través de los principios básicos de seguridad radiológica, los cuales se refuerzan con la guía de inducción de estandarización de las condiciones de seguridad y protección radiológica en estudiantes del programa académico de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. Se encuentra la necesidad de determinar en los estudiantes del programa los conocimientos previos y posteriores a la implementación de esta guía, la cual requirió de su actualización y fortalecimiento en los conceptos aplicables.

Este proyecto tiene como objetivo principal determinar el nivel de conocimientos previos y posteriores a la implementación teórica de la guía de inducción en seguridad y protección radiológica-prácticas institucionales en los estudiantes de tecnología en radiología 2022.

La metodología hace énfasis en la investigación de campo, cuantitativa, de alcance temporal transversal y de profundidad descriptiva con un censo de 137 estudiantes de Radiología. Teniendo en cuenta la recolección de los datos sociodemográficos con los factores “edad, sexo y semestre” se ilustra que los participantes están en una edad promedio de 21, 41 años de edad donde el 0.23% son mujeres y un 0.15% son de sexo masculino esto con una participación por semestres de: II semestre 0.13%, III semestre 0.10%, del cuarto semestre no hay significancia estadística, V semestre 0.07% y VI semestre con una participación de 0.25%.

PALABRAS CLAVE: *protección; guía; riesgo; exposición; estandarización.*

Memorias del II Congreso Internacional de Investigación en Salud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo – CIISST 2023

ISSN: - DOI:

8. NÚCLEOS INTEGRADORES PARA LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Manuel Fernando González Cuevas

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Bogotá, Colombia)

manuel.gonzalez@uniminuto.edu

Derivado del proyecto: Núcleos Integradores para la Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Institución financiadora: recursos propios.

Congreso Internacional de Investigación en Salud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo – CIISST

RESUMEN

La formación en seguridad y salud en el trabajo estima como punto de partida apuestas innovadoras que permitan cimentar una cultura del cuidado de sí en los escenarios laborales en los que se hallan los diversos colaboradores, para hacerlo es crucial presentar propuestas disruptivas que cautiven la atención y deparen la atención de los miembros de los equipos. En este sentido, también esgrime un enorme desafío para los cuerpos de líderes que deben orientar y promover estos procesos en las diversas organizaciones e instituciones que lideran.

De esta manera, la apuesta de este proceso de indagación consiste en promover una metodología diferenciadora para los profesionales que se ocupan como gestores en las organizaciones, así las cosas, emergen los núcleos integradores como una propuesta que propicia un diseño curricular inherente al campo de la educación, expresado desde una planeación curricular que conjuga una secuenciación de actividades y acciones que permiten introducir problemas prácticos al aula de clase.

Esta conjugación de factores, que suma las experiencias del escenario práctico-real con los determinantes teóricos hacen de los núcleos integradores un postulado educativo valioso que esgrime una metodología activa que promueve el enriquecimiento del acervo práctico de los líderes que orientan las prácticas de seguridad y salud en el trabajo desde su quehacer en una organización.

PALABRAS CLAVE: *seguridad y salud; núcleos integradores; formación profesional; innovación educativa.*

9. RIESGOS EN TALLER DE IMPRESIÓN OFFSET

Ana María Gayol González
Universidade de Vigo. (Vigo, España)
Anagayol.congresos@gmail.com

Institución financiadora: recursos propios.

Congreso Internacional de Investigación en Salud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo – CIISST

RESUMEN

En la impresión offset se produce un procedimiento de impresión indirecto mediante el cual lo que deseamos imprimir pasa a estar impreso en el soporte, normalmente papel mediante un cilindro intermedio que siempre es de caucho. Para lo cual es imprescindible tomar medidas preventivas, no solamente por el mecanismo mecánico, también por el uso de tintas, solventes, grasas, entre otros, ya que son perjudiciales para la salud. Por tanto, es indispensable el uso de equipos de protección individual. Además, es necesario que el taller tenga un buen sistema de ventilación y extracción de gases, considerando no solo la parte de higiene y salud laboral en prevención de riesgos laborales, también las condiciones ambientales del taller.

Por tanto, es imprescindible tomar medidas preventivas en impresión offset, no solamente por el riesgo de atrapamientos al manejar piezas mecánicas como los cilindros, también durante el proceso productivo que se está haciendo la tirada. Actualmente, se están incrementando las medidas de seguridad en el taller, y modernizando las máquinas de forma que se minimicen los accidentes. No solamente debido a problemas mecánicos, también debido a las materias primas, que hay que utilizarlas de modo correcto y seguir las instrucciones del fabricante. Se debe tener en cuenta que se trata de máquinas complejas, ya que pueden imprimir en colores, no solamente en blanco y negro.

PALABRAS CLAVE: *condiciones ambientales; impresión; Offset; Solventes; tintas.*

10. SALUD MENTAL EN LAS ORGANIZACIONES. ANÁLISIS CORRELACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, COLOMBIA

Hernán David Romero Reyes

Universidad de la Amazonía. Florencia (Caquetá, Colombia)

he.romero@udla.edu.co

Emmanuel Arturo Gonzales

Universidad de la Amazonía. Florencia (Caquetá, Colombia)

emm.gonzalez@udla.edu.co

Derivado del proyecto: Salud Mental en las Organizaciones. Análisis Correlacional de Implementación de Estrategias de Cuidado de la Salud Mental en Empresas del Departamento del Caquetá, Colombia.

Institución financiadora: recursos propios

Congreso Internacional de Investigación en Salud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo – CIISST

RESUMEN

La presente investigación se realiza con el propósito de conocer las estrategias de intervención de las organizaciones del departamento del Caquetá para el cuidado de la salud mental de los colaboradores, tomando como puntos de referencia los procesos organizacionales de reclutamiento y selección, evaluación de clima laboral, evaluación del desempeño, desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo, evaluación de riesgo psicosocial, estrategias de compensación y la implementación de programa de apoyo al empleado. La recogida de datos se realizó mediante encuesta a las empresas ubicadas en diferentes municipios teniendo como principal punto de recogida de datos al municipio de Florencia. Con los datos obtenidos se realiza un análisis comparativo de los años 2021 y 2022. Se identifica que los principales medios de reclutamiento son referencias personales y redes sociales. No se identifican procesos de selección implementados. Se identifica un alto índice de rotación de personal sin identificación de costos ocultos para la organización. Los procesos de inducción y reinducción son de bajo cumplimiento en la evaluación de riesgo psicosocial y tampoco se tienen implementados adecuadamente estrategias de incentivos y compensación, así como programas de apoyo al empleado. Como conclusión del proceso investigativo se determina que el nivel de implementación de estrategias de cuidado de la salud mental a los trabajadores es bajo, lo que tiene un impacto significativo en la salud de los trabajadores.

PALABRAS CLAVE: *salud mental; organizaciones; gestión humana; riesgo psicosocial; análisis correlacional.*

